

wed 2.0

diciembre 04, 2024

Aplicación del Big Data y la IA en la Detección de Inconsistencias Fiscales

Por: Estiben Rafael Capdevilla Pacheco
Diciembre de 2024

Este artículo explora cómo las tecnologías de Big Data e Inteligencia Artificial están revolucionando la gestión fiscal en Colombia, ofreciendo soluciones innovadoras para detectar inconsistencias tributarias y mejorar la recaudación.

Contenido

1. Introducción
2. Contexto Actual
3. Tecnologías Clave
4. Propuesta de Solución
5. Conclusión
6. Referencias

1. Introducción

La evasión fiscal representa un desafío significativo para la economía colombiana. La implementación de tecnologías avanzadas como Big Data e Inteligencia Artificial (IA) ofrece una oportunidad para mejorar la eficiencia y la precisión en la detección de inconsistencias fiscales.

2. Contexto Actual

Actualmente, la DIAN enfrenta limitaciones en sus métodos de auditoría fiscal debido al volumen de datos generados por los contribuyentes. Esto ha llevado a un interés creciente en adoptar soluciones tecnológicas que puedan procesar y analizar grandes volúmenes de datos de manera eficiente.

3. Tecnologías Clave

El Big Data permite recopilar, almacenar y analizar grandes volúmenes de datos estructurados y no estructurados, mientras que la IA utiliza algoritmos avanzados para identificar patrones y anomalías. Estas tecnologías juntas pueden transformar los procesos de auditoría fiscal.

4. Propuesta de Solución

Se propone implementar un sistema basado en Big Data e IA que integre las siguientes funciones:

- Análisis predictivo para identificar contribuyentes con alto riesgo de evasión.
- Detección de patrones inusuales en las declaraciones de impuestos.
- Generación de reportes automatizados para auditores fiscales.

5. Conclusión

La adopción de tecnologías como Big Data e IA en la gestión tributaria colombiana puede generar beneficios significativos, incluyendo mayor precisión en la detección de inconsistencias fiscales, reducción de la evasión fiscal y mejora en la recaudación de impuestos. Este enfoque no solo fortalece la economía del país, sino que también promueve la transparencia y la confianza en las instituciones públicas.

6. Referencias

- Autoridad Tributaria de Colombia (2023). "Informe Anual de Recaudación".
- Ministerio de Tecnologías de la Información (2023). "Uso del Big Data en Instituciones Públicas".
- Pérez, J. (2022). "Impacto de la IA en la Gestión Fiscal". Publicado en Revista de Economía.

Big Data Inteligencia Artificial Auditoría Fiscal DIAN Recaudación de Impuestos
Innovación Tributaria

Escribir comentario

Con tecnología de Blogger

Imágenes del tema de [Michael Elkan](#)

←

ESTIBEN

VISITAR PERFIL

Archivo ▾

Etiquetas ▾

[Denunciar abuso](#)